

DOI:

Соціальні реабілітаційні принципи соціалізації військовослужбовців у контексті реалізації особистісної «Я-концепційної» моделі

Сальнікова Т. В., аспірант кафедри психології діяльності в особливих умовах

Національний університет цивільного захисту України

Останні події, що відбуваються на території нашої держави, насичені вкрай негативними та стресогенними подіями. Значна частка мешканців України за досить короткий термін втратила свої домівки, роботу, вимушена була змінити місце мешкання, перебувати під обстрілами в зоні ведення активних бойових дій тощо. Дані негативні та стресогенні обставини надають досить значного негативного впливу на стан здоров'я особистості, що проявляються різноманітними психоемоційними, психофізичними та психофізіологічними реакціями аж до розвитку незворотних розладів та зрушень психоемоційної особистісної сфери (нервові зриви, психотравматичні та стресові розлади, невротичні розлади, ПТСРи, психічні та поведінкові зрушення тощо), що прямо чи побічно впливають на усі сфери життєдіяльності людини. При цьому існує досить значний прошарок населення (військовослужбовці), який постійно стикається з такими значними психоемоційними перенавантаженнями через необхідність постійного контакту зі значними стресогенними чинниками при перебуванні в зоні активних бойових дій.

Визначається, що професійна діяльність військовослужбовців пов'язана з постійним значним стресогенним психоемоційним перенавантаженням та дією різноманітних психофізичних чинників при перебуванні в різко екстремальних умовах, що провокує значні ризики розвитку соціально-психологічної дезадаптованості, яка першочергово проявляється комунікативною дезадаптованістю через необхідність самовизначення та самореалізації в навколишньому «комунікативному колі», що викликає певні «труднощі» та «страхи» у військовослужбовця. Одним із ефективних механізмів подолання таких дезадаптивних «труднощів» та «страхів» є залучення військовослужбовця до своєчасної індивідуальної психокорекційної реабілітаційної допомоги задля «напрацювання» певних цілісних психоемоційних «зовнішніх» і «внутрішніх» орієнтирів шляхом реалізації особистісної «Я-концепційної» реабілітаційної моделі в напрямку формування певних настанов та директив і цілісної «Я-особистості». Дана «Я-концепційна» модель обов'язково реалізується за умови залучення оточуючого та сім'ї, що дозволяє значно ефективніше «соціалізувати» військовослужбовця в навколишньому середовищі.

Задля реалізації даних реабілітаційних механізмів необхідно створити певну комплексну систему соціальної реабілітації та

реадаптації військовослужбовців, які потребують збільшеної психосоціальної уваги та організації системи їх комплексної реабілітації, яка сприятиме відновленню їх професійних, комунікативних та соціальних здібностей і надасть можливість запобігти появі незворотних розладів та зрушень психоемоційної особистісної сфери.

Дана система психосоціальної реабілітаційної допомоги обов'язково повинна бути спрямована на встановлення у військовослужбовців певних «зовнішніх» та «внутрішніх» орієнтирів шляхом реалізації «Я-концепційної» реабілітаційної моделі й враховувати основні психосоціальні реабілітаційні та ресоціалізаційні принципи:

- гуманізації - актуалізація потенційних особистісних можливостей задля подолання стресогенних і кризових ситуацій (максимально можливе врахування особистісних психоемоційних, психофізичних та психофізіологічних особливостей);

- індивідуалізації - індивідуальний підбір реабілітаційних та ресоціалізаційних механізмів та «тактик» за умови креативності та відмови від загальноприйнятих механізмів та стереотипів і залучення «Я-концепційної» реабілітаційної моделі;

- мультидисциплінарності – залучення до реалізації комплексної реабілітаційної та ресоціалізаційної програми всіх необхідних фахівців з обов'язковою участю соціального працівника;

- педагогічна та психологічна підтримка – обов'язкова соціально-педагогічна та соціально-психологічна підтримка на всіх етапах реалізації реабілітаційно-ресоціалізаційної програми;

- системності – обов'язкове «сприйняття» військовослужбовця як активного «учасника» та «су'бєкта» реалізації реабілітаційної та ресоціалізаційної програми та активна його участь у напрацюванні необхідних «зовнішніх» та «внутрішніх» орієнтирів у рамках реалізації «Я-концепційної» реабілітаційної моделі.